

Lic. Yerlanis Vargas Saldaña

yerlanisvargassaldaña@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-6408-7164>

Centro Universitario Municipal Mella, Universidad de Oriente.

MsC. Liuba Vicet Prolong

liubavp@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-6246-1560>

Universidad de Oriente

Dr. C. Alina Cuadrens Villalón

alinacv@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-5227-3655>

Universidad de Oriente

Cómo citar este texto:

Vargas Saldaña, Y., Vicet Prolong, L., Cuadrens Villalón, A. (2025). Estrategia de formación posgraduada para la atención a la vulnerabilidad ambiental desde centros universitarios municipales. REME. No. 2, Vol. I. septiembre, 2025. Pp. 94-102. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17765610>

Recibido: julio de 2025

Aceptado: agosto de 2025

Publicado: noviembre de 2025

Indizado y Catalogado por:

zenodo

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN POSGRADUADA PARA LA ATENCIÓN A LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL DESDE CENTROS UNIVERSITARIOS MUNICIPALES

POSTGRADUATE TRAINING STRATEGY FOR ADDRESSING ENVIRONMENTAL VULNERABILITY FROM MUNICIPAL UNIVERSITY CENTERS

Yerlanis Vargas Saldaña

Licenciada. Centro Universitario Municipal Mella, Universidad de Oriente
<https://orcid.org/0009-0008-6408-7164>
yerlanisvargassaldaña@gmail.com

Liuba Vicet Prolong

Máster en Ciencias. Universidad de Oriente
<https://orcid.org/0009-0005-6246-1560>
liubavp@gmail.com

Alina Cuadrens Villalón

Doctora en Ciencias. Universidad de Oriente
<https://orcid.org/0000-0002-5227-3655>
alinacv@uo.edu.cu

...

Correspondencia: yerlanisvargassaldaña@gmail.com

RESUMEN

La formación posgraduada para la atención a la vulnerabilidad ambiental desde Centros Universitarios Municipales (CUM) es un tema de relevancia nacional e internacional. En Cuba, la educación ambiental es un eje transversal, pero persisten insuficiencias en la preparación docente. Esta investigación revela limitaciones en la formación de profesores de Biología que afectan su labor educativa en comunidades vulnerables. Se propone una estrategia de superación posgraduada sustentada en un modelo pedagógico integrador, validada en el CUM Mella con impacto en la resiliencia comunitaria. La novedad radica en el enfoque glocal (global-local) y el vínculo orgánico entre academia y necesidades territoriales.

Palabras clave: educación ambiental, formación docente, vulnerabilidad ambiental, comunidades, resiliencia.

Abstract

Postgraduate training for addressing environmental vulnerability from Municipal University Centers (CUM) is a nationally and internationally relevant issue. In Cuba, environmental education is a cross-cutting axis, but gaps in teacher preparation persist. This research identifies limitations in Biology teachers' training affecting their educational work in vulnerable communities. A postgraduate strategy based on an integrative pedagogical model is proposed, validated at CUM Mella with impacts on community resilience. The novelty lies in its glocal (global-local) approach and organic link between academia and territorial needs.

Keywords: environmental education, teacher training, environmental vulnerability, communities, resilience.

INTRODUCCIÓN

La vulnerabilidad ambiental susceptible de sistemas naturales y sociales ante perturbaciones climáticas o antrópicas (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2022) es un desafío crítico del siglo XXI. La Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 25 de septiembre de 2015) integra este tema en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11, 4, 13), enfatizando la formación de educadores en sostenibilidad (ODS 4.7). Cuba, como estado insular, enfrenta riesgos agravados por el cambio climático (Oficial de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba [ONEI], 2021), donde los CUM son actores clave para articular conocimiento científico con necesidades locales (Horruitiner Silva, 2006).

La vulnerabilidad ambiental en comunidades cubanas, exacerbada por el cambio climático (IPCC, 2022) y la insuficiente formación docente (González, 2020), demanda estrategias educativas innovadoras. Este artículo aborda la articulación entre formación posgraduada y resiliencia comunitaria en el municipio Mella, donde el 68% de los profesores de Biología carecen de capacitación para gestionar riesgos ambientales locales (Ministerio de Educación Superior de Cuba [MES], 2022). Basado en principios de pedagogía crítica ambiental (Wals y Benavot, 2020) y los ODS 4.7 y 11 (ONU, 25 de septiembre de 2015), propone un modelo glocal que transforma los Centros Universitarios Municipales (CUM) en agentes de cambio socio ecológico.

Brechas identificadas: fragmentación curricular, desconexión institucional (MES, 2022).

Problema científico: Insuficiencias en formación posgraduada para mitigar vulnerabilidad ambiental.

Objetivo: Elaborar estrategia formativa integrando enfoque glocal (global-local).

A pesar de avances en políticas de sostenibilidad en el PNDES (PCC, 2017), estudios identifican brechas en la preparación docente: 68% de profesores de Biología carecen de capacitación en educación ambiental aplicada a contextos locales (González, 2020). Esto limita su rol en la construcción de resiliencia comunitaria, eje del ODS 13.1.

METODOLOGÍA

- Diseño: Investigación-acción participativa.
- Muestra: 6 profesores de Biología y 35 comunitarios (Mella, 2024).
- Brechas identificadas
- Curriculares: 65% de programas posgraduados omiten prácticas comunitarias.
- Institucionales: Solo 35% de CUM articulan con actores locales (MES, 2022).

- Metodológicas: Enfoque reactivo (80% formación en emergencias vs. prevención).

Diseño: Investigación-acción participativa (Fase diagnóstica → Implementación → Evaluación).

Técnicas:

- Mapeo colaborativo de riesgos (Anexo 1)
- Portafolios docentes (Anexo 2)
- Micro proyectos comunitarios (Anexo 3)

La estrategia se sustenta en la pedagogía crítica ambiental (Wals y Benavot, 2020), que vincula justicia socio ecológica con praxis educativa. Integra:

1. Enfoque dialéctico: relación naturaleza-sociedad desde la teoría marxista.
2. Zona de desarrollo próximo (Vigotski): formación docente centrada en potencial transformador.
3. Educación para el desarrollo sostenible (UNESCO, 2019): dimensión ambiental, social y económica.

Diagnóstico y problemática

Un estudio en CUM Mella identificó:

- Fragmentación curricular: 65% de cursos de posgrado son teóricos, sin vinculación práctica (González, 2020).
- Desconexión institucional: Solo 35% del CUM establece alianzas sistemáticas con actores locales (MES, 2022).
- Enfoque reactivo: La formación prioriza respuesta a emergencias sobre prevención (Cruz, 2021).

Esto revela el problema científico: Insuficiencias en la formación posgraduada de profesores de Biología que limitan su labor educativa para mitigar la vulnerabilidad ambiental en comunidades.

Estrategia propuesta

Objetivo: Fortalecer la labor educativa en comunidades vulnerables mediante herramientas teórico-prácticas alineadas con la Agenda 2030.

Tabla 1

Estrategia en 4 etapas

Etapa	Acciones clave	Instrumentos
Diagnóstico	Mapeo de riesgos locales, evaluación docente	Encuestas, GIS
Diseño	Talleres en ODS 11/13, metodologías participativas	Análisis documental
Implementación	Proyectos comunitarios, tutorías locales	Portafolios
Evaluación	Indicadores de impacto ambiental/social	Observación participante

Con la implementación de la estrategia se pretende fortalecer la formación postgraduada en vulnerabilidad ambiental mediante 4 módulos interconectados:

- Etapa, acciones clave y vinculación temática.

Diagnóstico

- Mapeo de riesgos ambientales locales
- Evaluación de necesidades docentes Identificación de vulnerabilidades específicas en Mella

Diseño

- Talleres en investigación-acción participativa.
- Módulos sobre ODS 11 y 13

Integración Agenda 2030 con contextos locales

Implementación

- Proyectos comunitarios (ej: reforestación, huertos resilientes)
- Tutorías con actores locales.

Aplicación práctica en comunidades vulnerables

Evaluación

- Indicadores de impacto ambiental.
- Portafolios docentes

Monitoreo transformaciones en comunidades

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados post-implementación (datos concretos)

Ámbito: Formación docente

Resultado cuantitativo: 100% de profesores capacitados y 80% implementación de proyectos.

Impacto cualitativo: dominio de metodologías participativas y enfoque glocal

Ámbito: comunidad

Resultado cuantitativo: 35 pobladores involucrados y 5 microproyectos ejecutados

Impacto cualitativo: Reducción del 40% en residuos vertidos al embalse Protesta de Baraguá

Ámbito: Currículo

Resultado cuantitativo: 3 programas de posgrado actualizados.

Impacto: Inclusión de vulnerabilidad ambiental en mallas curriculares

Innovaciones:

- Enfoque glocal: Integra marcos globales (ODS) con prácticas locales.
- Articulación intersectorial: Vincula CUM con actores comunitarios y gubernamentales.
- Metodologías participativas: Diálogo de saberes científicos y populares (Freire, 2018).

Validación en CUM Mella

Muestra: 6 profesores de Biología y 35 pobladores de la comunidad "Calle Ingenio". Resultados: (Ver anexo 4)

- 100% de docentes incorporaron problemáticas locales en clases.
- 50% tutorizaron trabajos de curso sobre resiliencia ambiental.

- Reducción de micro vertederos clandestinos mediante proyectos comunitarios.

Resultados y discusión. Impacto formativo

- 100% docentes capacitados en:
- Investigación-acción participativa

Proyecto y resultado clave

- Diseño de proyectos comunitarios
- 80% implementación efectiva en aulas

Transformación comunitaria

micro proyectos ejecutados:

Reforestación participativa: 200 árboles nativos plantados.

Gestión de residuos: 40% reducción vertidos al embalse

Huertos resilientes: 15 familias beneficiadas

Articulación curricular

- 3 programas de posgrado actualizados con:
- Módulos en vulnerabilidad ambiental
- Prácticas comunitarias obligatorias

Discusión

La estrategia demuestra que:

1. La formación situada (Talleres en terreno) incrementa la efectividad pedagógica (vs. modelos teóricos).
2. Los micro proyectos (Huertos resilientes, reforestación) materializan principios de economía circular.
3. El mapeo participativo (Anexo 1) empodera a comunidades en diagnóstico y solución.

CONCLUSIONES

La estrategia demuestra que la formación posgraduada contextualizada es un motor para la resiliencia ambiental. Al integrar conocimiento académico con acción social, los CUM se transforman en agentes de cambio territorial. La replicabilidad del modelo requiere:

1. Políticas institucionales que prioricen la ambientalización curricular.
2. Alianzas sistemáticas con actores locales.
3. Evaluación continua de impactos socioambientales.

REFERENCIAS

- Cruz, A. M. (2021). *Gestión de riesgos climáticos en Cuba: Retos para la educación superior*. Editorial Universitaria.
- Freire, P. (2018). *Pedagogía de la esperanza*. Siglo XXI. México.
- González, L. (2020). Capacitación docente en educación ambiental: Diagnóstico en CUM. *Revista Cubana de Educación Superior*, 39(2), 45-60.
- Horrutiner Silva, P. (2006). La Universidad cubana: el modelo de formación. 1ra. *La Habana: Félix Varela*, 10-87.
- Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] (2022) *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. The Working Group II contribution to the IPCC Sixth Assessment Report. IPCC.
<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
- Ministerio de Educación Superior de Cuba [MES]. (2022). *Anuario estadístico de Educación Superior 2021*. MES
- Oficial de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba [ONEI]. (2021). *Anuario Estadístico de Cuba*. La Habana: ONEI.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (25 de septiembre de 2015). *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>
- Partido Comunista de Cuba [PCC]. (2017). Bases del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030: visión de la nación, ejes y sectores estratégicos. In *Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III Pleno del Comité Central del PCC el* (Vol. 18, pp. 2016-2021).

UNESCO. (2019). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. UNESCO.

<https://www.unesco.org/es/sustainable-development/education>

Wals, A. E., Benavot, A. (2017). Can we meet the sustainability challenges? The role of education and lifelong learning. *European Journal of Education*, 52(4), 404-413.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ejed.12250>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la Redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la Redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.